

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА СУШКИ ВИНОГРАДА

Юсупов М.Т.

Доцент Андижанского факультета

Ташкентского государственного университета

Аннотация

В данной статье представлено мнение на основе математического моделирования технологического процесса сушки фруктов и овощей, в том числе винограда, и компьютерного моделирования, созданного на основе моделей и его результатов.

Ключевые слова: моделирование, математическое моделирование, инфракрасный, первичный, технология, температура.

Annotation

This article presents an opinion based on mathematical modeling of the technological process of drying fruits and vegetables, including grapes, and computer simulation created on the basis of models and its results.

Key words: modeling, mathematical modeling, infrared, primary, technology, temperature.

Использование инфракрасных лучей для сушки материалов позволяет значительно интенсифицировать процессы вследствие увеличения плотности теплового потока на поверхность материала и свойств коротковолновых ИК-лучей проникать на некоторую глубину в материал.

К инфракрасным лучам относятся лучи с длиной волны от 0,77 до 340 мкм. Практическое применение, в частности для сушки, имеет излучение с длиной волны от 0,77 до 5-6 мкм.

Использования ИК-облучении в толстом материале создаются значительные (по сравнению с обычной конвективной сушкой)

температурные перепады. При этом поток влаги переносит в глубь материала некоторое количество теплоты, что ускоряет и внутренний теплообмен.

Для интенсификации терморadiационной сушки необходимо, чтобы ИК-лучи проникали в материал на возможно большую глубину. Превращение лучистой энергии в тепловую обусловлено оптическими свойствами продукта, т.е. его поглотительной, отражательной и пропуска- тельной способностью. Энергия ИК-излучения превращается в тепло только в том случае, если она поглощается облучаемым продуктом. Для разных ма- териалов степень поглощения и глубина проникновения ИК-лучей различны. Длина волны в свою очередь зависит от температуры генератора ИК– излучения. Таким образом, спектральные оптические свойства продукта и спектральные характеристики нагревателей взаимосвязаны и имеют перво- степенное значение. При обоснованном выборе типа излучателя и режима облучения обеспечивается проникновение инфракрасного излучения в глубь продукта, что интенсифицирует процессы тепло- и массообмена.

Математическое моделирование процесса вакуумной ИК-сушки представляет практический интерес с точки зрения аналитического или аналитико-экспериментального исследования технологических режимов и теоретически обоснованного проектирования промышленных сушильных установок. Метод позволяет исследовать процесс вакуумной ИК-сушки в широком диапазоне варьирования условий и режимов благодаря современным средствам информационной технологии.

Процесс технологического сушки сельхозпродуктов математического моделирование, а также винограда является сложным системам.

В процесса исследователь должен изучат входящие и выходящие элементов сушильного объекта.

Совершенствование технологического процесса сушки винограда на основе результатов компьютерного моделирования и оптимизации, а также

разработка и внедрение высокоэффективной энергосберегающей ИК – конвективной сушильной установки, обеспечивающей получение продуктов с улучшенным качеством.

Для получения математической модели сделаем следующие допущения: при сушке винограда его геометрическую форму принимаем шарообразным и зависимость диаметра от средней влажности описываем линейными уравнениями.

Для определения математического описания температуры кожицы винограда, рассматриваем тепловой баланс, где разница между приходящим ($q_{вх}$) и уходящим теплом ($q_{вых}$) характеризует скорость накопления тепла в виде дифференциального уравнения

Приходящее тепло определяется классическими уравнениями.

Из оболочки материала тепло уходит в следующую оболочку теплопередачей. Для этого случая можно записать:

$$q_{вых} = - \frac{2\pi\lambda^*(t_n - t_1)}{\frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_2}}$$

Как мы знаем, что количество тепла определяется из следующего уравнения:

$$dQ = m * c * dt$$

Подставляя значения $q_{вх}$ и $q_{вых}$ в уравнение ($\frac{dQ}{d\tau} = q_{вх} - q_{вых}$), получим:

$$\frac{dtmc}{d\tau} = \left[\alpha * 4\pi R^2 * (t_B - t_n) + Sq - \frac{2\pi\lambda^*(t_n - t_1)}{\frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_2}} \right]$$

или для определения температуры кожицы винограда имеем:

$$\frac{dt}{d\tau} = \frac{1}{\left(\frac{4\pi R^3_{нар}}{3} - \frac{4\pi R^3_{виногр}}{3} \right) * c} \left[\alpha * 4\pi R^2 * (t_B - t_n) + Sq - \frac{2\pi\lambda^*(t_n - t_1)}{\frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_2}} - G * it \right]$$

$$G = \beta * 4\pi R^2 * (X_{\delta} - X_K)$$

В итоге получим нижеследующее выражение:

$$\frac{dt_{j_i}}{d\tau} = \frac{1}{\left(\frac{4\pi R^3_{нар}}{3} - \frac{4\pi R^3_{выуп}}{3}\right) * c} \left[\frac{2\pi\lambda(t_i - t_{i+1})}{\frac{1}{d_i} - \frac{1}{d_{i+1}}} + Sq - \frac{2\pi\lambda(t_{i+1} - t_{i+2})}{\frac{1}{d_{i+1}} - \frac{1}{d_{i+2}}} \right]$$

В данной зоне можно не учитывать сушки винограда из-за кратковременности процесса. Для данной зоны наибольшее значение имеет исследование распределения температуры в слоях материала, так как превышение значение температуры за $70^\circ C$ снижает качественные показатели винограда.

$$d = 8 \text{ мм}, T_v = 70^\circ C, q_1 = 21 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}, \tau_1 = 45 \text{ с},$$

$$\tau_{\text{выд}} = 30 \text{ с}, q_2 = 3 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}, \tau_2 = 25 \text{ с}.$$

Рис.1. Распределения температуры по времени в зоне предварительной ИК- импульсной обработке.

$$d = 12 \text{ мм}, T_v = 70^\circ C, q_1 = 23,5 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}, \tau_1 = 45 \text{ с},$$

$$\tau_{\text{выд}} = 30 \text{ с}, q_2 = 6,5 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}, \tau_2 = 25 \text{ с}.$$

Рис.2. Распределения температуры по времени в зоне предварительной ИК- импульсной обработке.

$$d = 16 \text{ мм}, T_v = 70^\circ \text{C}, q_1 = 25,5 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}, \tau_1 = 45 \text{ с},$$

$$\tau_{\text{выд}} = 30 \text{ с}, q_2 = 7,8 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}, \tau_2 = 25 \text{ с}.$$

Рис.3. Распределения температуры по времени в зоне предварительной ИК- импульсной обработке.

$$d = 20 \text{ мм}, T_v = 70^\circ \text{C}, q_1 = 27,5 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}, \tau_1 = 45 \text{ с},$$

$$\tau_{\text{выд}} = 30 \text{ с}, q_2 = 9 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}, \tau_2 = 25 \text{ с}.$$

Рис.4. Распределения температуры по времени в зоне предварительной ИК- импульсной обработке.

Результаты теоретических исследований зоны предварительной ИК-обработки (рис.1-4) на компьютерной модели показывают, что для обработки винограда со средним диаметром $d = 8 \text{ мм}$, требуемым оптимальным значением плотности первого ИК- облучения является $q_1 = 21 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$ с продолжительностью 45 секунд и соответственно второго ИК- облучения является $q_2 = 3 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$ с продолжительностью 25 секунд. При такой обработке среднее значение температуры материала на выходе из зоны составляет $t_{\text{вых}} = 69,92^\circ \text{C}$. Соответственно для $d = 12 \text{ мм}$, имеем $q_1 = 23,5 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$, $q_2 = 6,5 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$, $t_{\text{вых}} = 67,06^\circ \text{C}$, для $d = 16 \text{ мм}$, имеем $q_1 = 25,5 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$, $q_2 = 7,8 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$, $t_{\text{вых}} = 62,46^\circ \text{C}$ и для $d = 20 \text{ мм}$, имеем $q_1 = 27,5 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$, $q_2 = 9 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$, $t_{\text{вых}} = 59,1^\circ \text{C}$.

Анализ результатов, проведенных на компьютерных моделях,

показывает возможность интенсификации процесса сушки виноградных материалов.

Это является в настоящее время предельным, меньше этого времени при обычных условиях осуществить процесс нормальной сушки невозможно.

Литература.

1. Yusupov, M. (2022). REALIZATION OF THE TECHNOLOGICAL SCHEME OF THE DRYING OF GRAPE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 343-346.
2. Ильясов С.Г., Красников В.В. Применение метода одновременного измерения терморadiационных характеристик к исследованию оптических свойств капиллярно - пористых коллоидных тел. -М.: Труды МТИП. 1988. -с.49-56.
3. Tojiboevich, Yusupov Muhtorjon, and Parpiev Gafurjon Gayratovich. "MATHEMATICAL AND SOFTWARE TOOLS FOR OPTIMIZING THE GRAPE DRYING PROCESS." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.04 (2022): 116-121. Х.Ф. Джураев, Н.Р. Юсупбеков, А.А. Артиков и др. Промышленные испытания способа сушки дыни по схеме вяление — конвективная сушка, «Хранение и переработка сельхозсырья», 2002. № 3. с.36-37.